

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595202>

УДК 657.01

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

А.Ю. Родивилова,

бакалавр, студент 4 курса, напр. «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Л.Ф. Гурбаева,

научный руководитель,

к.э.н., доц.,

Московский финансово-юридический университет МФЮА,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы современного состояния учета и контроля расчетов с поставщиками и покупателями. В статье освещаются теоретические аспекты бухгалтерского учета и контроля расчетов с поставщиками и покупателями. Работа основана на опыте российских ученых и нормативных источниках. Особое внимание уделяется вопросам дебиторской и кредиторской задолженностей. В заключении статьи предложены рекомендации по совершенствованию организации учета расчетов с поставщиками и покупателями

Ключевые слова: покупатель, заказчик, дебиторы, дебиторская задолженность, поставщик, подрядчик, кредитор, кредиторская задолженность, обязательство

ACCOUNTING AND CONTROL OF SETTLEMENTS WITH SUPPLIERS AND BUYERS AT THE ENTERPRISE

A.Y. Rodivilova,

Bachelor, 4th year Student, e.g. "Economics", profile "Accounting, Analysis and Audit"

L.F. Gurbayeva,

Scientific Director,

Candidate of Economics, Associate Professor,

Moscow University of Finance and Law MFUA

Moscow

Annotation: The article deals with the problems of the current state of accounting and control of settlements with suppliers and buyers. The article highlights the theoretical aspects of accounting and control of settlements with suppliers and buyers. The work is based on the experience of Russian scientists and regulatory sources. Special attention is paid to the issues of accounts receivable and accounts payable. In conclusion, the article offers recommendations for improving the organization of accounting for settlements with suppliers and buyers

Keywords: buyer, customer, debtors, accounts receivable, supplier, contractor, creditor, accounts payable, obligation

Грамотный, своевременный, детальный, полный учет расчетов с дебиторами и кредиторами позволяет экономическим субъектам осуществлять планирование производства, финансовых потоков, а также строить перспективное сотрудничество. Поэтому перед любым субъектом хозяйствования возникает необходимость следовать правилам, по которым ведется бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями.

Синтетический и аналитический учет дебиторской и кредиторской задолженностей должен быть организован таким образом, чтобы обеспечивать простоту и прозрачность формирования необходимых раскрытий информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также управление данными активами и обязательствами.

В связи с актуальностью рассматриваемой проблемы, проведем анализ научной литературы, раскрыв сущность понятия «дебиторы» и «кредиторы», а также «дебиторская задолженность» и «кредиторская задолженность» с позиции разных источников.

В понимании О.А. Агеевой, заказчик – лицо (физическое или юридическое), которое заинтересованно в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта (в широком смысле). Иногда при этом предполагается оформление заказа, но не обязательно [1-6].

Н.А. Лытнева считает, что покупатель – физическое или юридическое лицо, которое осуществляет оплату деньгами и является приобретателем товара или услуги [6-12].

Вопросы организации учета и контроля расчетов с поставщиками и покупателями рассматриваются в работах О.А. Агеевой, В.В. Башкатова, И.М. Дмитриевой, А.И. Исаковой, В.Э. Керимова, К.С. Киселевой, О.Л. Островской, Ю.А. Поповой, И.А. Фельдмана, Г.В. Шадриной и ряда других ученых.

Однако характеризуя состояние изученности проблемы учета и контроля расчетов с дебиторами и кредиторами на предприятиях, следует

отметить, что анализ современной монографической и периодической литературы позволяет сделать вывод о недостаточной теоретической и практической разработанности вопросов в данной области.

Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями (дебиторами и кредиторами) – одна из самых главных задач, выполнение которой в субъекте хозяйствования обязано отвечать критерию достоверности по максимуму. От грамотного и корректного бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности зависит во многом объективность понимания руководством сильных и слабых сторон экономического субъекта, его платежеспособности и финансовой устойчивости, а также будущих перспектив бизнеса.

Долговые обязательства можно классифицировать различными основаниями. В первую очередь это те, которые связаны с размещением и привлечением средств – дебиторская, а также кредиторская задолженность.

Классификация дебиторской задолженности представлена на рисунке 1.

В бухгалтерском балансе организации дебиторская задолженность, исходя из ее экономической сущности, отражается в составе активов. При этом к дебиторской задолженности применяется общее требование по отдельному представлению краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности (п. 19 ПБУ 4/99).

В.Э. Керимов считает, что «дебиторская задолженность – это сумма долгов (задолженности), причитающаяся организации со стороны покупателей или других дебиторов, которую организация рассчитывает получить в определенные (установленные или оговоренные) сроки» [11].

Данной точки зрения также придерживается и Т.В. Воронченко, которая на базе МСФО и Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) приводит классификацию и дает оценку дебиторской задолженности, отмечая, что увеличение дебиторской задолженности негативно влияет на платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия [9].

Рисунок 1 – Классификация дебиторской задолженности

История существования кредиторской задолженности является древней. Несмотря на это, в современной научной литературе нет единого мнения относительно трактовки данного понятия.

Так, в понимании Л.К. Никандровой, «кредиторской является задолженность экономического субъекта за предоставленный в пользование товар, займы или оказанные услуги, перед поставщиками, подрядчиками, третьими лицами, банками либо иными кредитными организациями. Также задолженность перед своими работниками по оплате труда попадает под понятие кредиторской задолженности». Похожего мнения придерживается и Ю.А. Бабаев, который считает, что, «в широком смысле понятие кредиторская задолженность объединяет все виды задолженностей кому-либо. Кредиты и займы в российском бухгалтерском учете отделены от этого вида задолженности и носят название обязательства». Однако многие литературные источники объединяют все виды займов в состав кредиторской задолженности [8, 13].

Классификация кредиторской задолженности в зависимости от субъекта, которому причитается получение денежных средств от организации-должника, представлена на рисунке 2 [7].

Рисунок 2 – Классификация кредиторской задолженности

Иными словами, состав кредиторской задолженности в балансе весьма разнообразен, и объединяет целый блок расчетов, характерных для любого предприятия.

Таким образом, можно сформулировать следующее определение дебиторской задолженности – это обязательства юридических, физических лиц, которые являются частью оборотных средств предприятия, изъятых из оборота в качестве кредита контрагенту, величина которых способна влиять на финансовое состояние и финансовые результаты деятельности организации, связанных с риском невозврата долга. Суммы, поступающие от дебиторов, являются одним из основных источников пополнения оборотных активов хозяйствующих субъектов. Любая задержка вызывает массу проблем, таких как: поддержание приемлемого уровня ликвидности, финансовой устойчивости, оплата кредиторской задолженности, финансирование текущей деятельности и прочее.

Кредиторская задолженность – это один из заемных источников покрытия оборотных активов субъекта хозяйствования. Использование привлеченных средств в своем обороте даст хозяйствующим субъектам экономические преимущества.

Дебиторская и кредиторская задолженности весьма существенно влияют на финансовое положение, использование денежных средств в обороте, величину прибыли, фактически полученной в отчетном периоде. Отсюда очевидно значение правильных и своевременных расчетов с дебиторами и кредиторами.

В настоящее время большое внимание уделяется расчетам с поставщиками и покупателями (дебиторами и кредиторами). Расчеты с дебиторами и кредиторами относятся к одному из видов расчетов в

зависимости от субъектов – участников отношений, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности.

Поставщик – фирма, осуществляющая поставку товаров. Подрядчик – физическое или юридическое лицо, подрядившееся на свой страх и риск выполнить для заказчика определенную работу или оказать услуги к оговоренному сроку за согласованную заказчиком оплату, – такое определение терминов дает Н.А. Лытнева [12].

Расчеты с поставщиками и покупателями должны опираться на нормативно-правовую базу, то есть все действия по осуществлению расчетов с контрагентами должны опираться на кодексы, законы, приказы и другие нормативно-правовые акты, регулирующие данный участок учета. К таким документам относятся:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ), часть I от 30.11.1994г. № 51-ФЗ и часть II от 26.01.1996г. № 14-ФЗ определяет основные принципы приобретения и перехода права собственности на имущество, правила оформления и выполнения договоров гражданско-правового характера [1].

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II от 05.08.2000 г. №117-ФЗ регулирует налогообложение организаций, которые занимаются продажей товаров, в части описания действий по уплате налога; сроков уплаты налогов и сборов, а также штрафов и пеней; требования по уплате налогов и сборов [2].

3. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. 22.12.2020) устанавливает отношения, возникающие между покупателями и заказчиками, исполнителями, импортерами, регулирует права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг), которые должны соответствовать определенному уровню качества и быть безвредными для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды [3].

4. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», (ред. от 26.07.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020), целью которого является установка единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета [4].

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018), которое определяет порядок организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности, а также взаимоотношения организации с внешними потребителями бухгалтерской информации [5].

Помимо вышеперечисленных законодательных и нормативных актов, расчеты с покупателями и заказчиками регулируют также внутрифирменные стандарты организаций, которые определяют единые требования к проведению и осуществлению расчетов с покупателями и заказчиками: устав организации, учетная политика, рабочий план счетов, график документооборота [10].

Итак, обзор нормативной и документационной базы расчетов с поставщиками и покупателями позволяет сделать вывод о том, что она обширна и довольно сложна в современных условиях рыночной экономики. Действующие законодательные предписания в области расчетов с дебиторами и кредиторами – это минимальные нормативные требования, выполнение которых обязательно для руководства компании. Объявленный перечень нормативных документов, которые регулируют порядок отражения в учете расчетов с поставщиками и покупателями нельзя считать полным, так как решения о порядке учета любых операций должны приниматься с учетом требований, всех действующих нормативных документов по определенному вопросу.

В ходе данной статьи установлено, что задолженность – это обязательство, которое должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными надлежащими правилами. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение их условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На сегодняшний день порядок учета расчетов с дебиторами и кредиторами достаточно полно регламентирован законодательством Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование регламентируется четырехуровневой системой: законодательный уровень (ГК РФ, НК РФ, ФЗ «О бухгалтерском учете»), нормативный (ПБУ), методический (Приказы Минфина РФ) и организационный уровни (рабочий план счетов, учетная политика и график документооборота).

Бухгалтерская служба каждой успешной компании должна уделять повышенное внимание ведению грамотного и корректного учета дебиторской и кредиторской задолженности, так как именно из грамотного и корректного учета складывается общая платежеспособность и финансовая устойчивость для инвесторов. Непосредственно по этой причине так важно вовремя отслеживать состояние дебиторской и кредиторской задолженности, а если она попадет в состав просроченной, ее необходимо списать, при этом не забыв о правилах документального оформления операций по списанию задолженности.

От правильного учета и контроля задолженностей зависит структура активов и пассивов баланса компании, а также определение прибыли, подлежащей налогообложению. Это еще раз подтверждает высокую значимость своевременного и качественного управления задолженностями фирмы. Анализ и контроль движения дебиторской и кредиторской задолженности являются одним из важнейших факторов максимизации прибыли, увеличения ликвидности, кредитного рейтинга и минимизирования финансовых рисков.

Список литературы

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) и Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) – КонсультантПлюс : Версия Проф. – Электрон. дан. и прогр. – ЗАО «Консультант Плюс». – Москва, 1992-2002. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 20.09.2021).

[2] Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) – КонсультантПлюс : Версия Проф. – Электрон. дан. и прогр. – ЗАО «Консультант Плюс». – Москва, 1992-2002. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 20.09.2021).

[3] Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) – КонсультантПлюс : Версия Проф. – Электрон. дан. и прогр. – ЗАО «Консультант Плюс». – Москва, 1992-2002. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 20.09.2021).

[4] Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) – КонсультантПлюс : Версия Проф. – Электрон. дан. и прогр. – ЗАО «Консультант Плюс». – Москва, 1992-2002. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 20.09.2021).

[5] Приказ Минфина России «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) – КонсультантПлюс : Версия Проф. – Электрон. дан. и прогр. – ЗАО «Консультант Плюс». – Москва, 1992-2002. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 20.09.2021).

[6] Агеева О.А. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебник. / О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. – М.: Юрайт, 2021. 273 с.

[7] Алексеева Г.И. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебное пособие / Г.И. Алексеева. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2021. 238 с.

[8] Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / Ю.А. Бабаев, Л.Г. Макарова, А.М. Петров. – М.: Вузовский учебник, 2017. 320 с.

[9] Воронченко Т.В. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник и практикум / Т.В. Воронченко. // 2-е изд. – М. : Юрайт, 2021. 353 с.

[10] Жумалиева Ж.Г. Нормативное регулирование учета расчетов с поставщиками и покупателям [Текст] / Ж.Г. Жумалиева. // Вестник науки и образования. – 2019. №24-2 (78). 38-42 с.

[11] Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник. / В.Э. Керимов. – М.: Дашков и К, 2016. 688 с.

[12] Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т. В. Федорова. – М.: Форум, 2018. 384 с.

[13] Никандрова Л.К. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник. / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. – М.: Инфра-М, 2017. 320 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Civil Code of the Russian Federation. Part one of 30.11.1994 No. 51-FZ (revised on 28.06.2021, as amended on 08/07/2021) and Part two of 26.01.1996 No. 14-FZ (revised on 01.07.2021, as amended on 08.07.2021) – ConsultantPlus: Version Prof. – Electron. Dan. and prog. – CJSC "Consultant Plus". – Moscow, 1992-2002. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 20.09.2021).

[2] Tax Code of the Russian Federation. Part two of 08/05/2000 No. 117-FZ (as revised on 07/02/2021, with amendments and additions, entered into force on 09/01/2021) – ConsultantPlus: Version Prof. – Electron. Dan. and prog. – CJSC "Consultant Plus". – Moscow, 1992-2002. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 20.09.2021).

[3] Law of the Russian Federation "On Protection of Consumer Rights" dated 02/07/1992 No. 2300-1 (as amended on 06/11/2021) – ConsultantPlus: Version Prof. – Electron. Dan. and prog. – CJSC "Consultant Plus". – Moscow, 1992-2002. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 20.09.2021).

[4] Federal Law "On Accounting" dated 06.12.2011 No. 402-FZ (as amended on 26.07.2019; with amendments and additions, entered into force on 01.01.2020) – ConsultantPlus: Version Prof. – Electron. Dan. and prog. – CJSC "Consultant Plus". – Moscow, 1992-2002. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 20.09.2021).

[5] Order of the Ministry of Finance of Russia "On Approval of the Regulations on Accounting and Financial Reporting in the Russian Federation" dated July 29, 1998 No. 34n (as amended on April 11, 2018) – ConsultantPlus:

Version Prof. – Electron. Dan. and prog. – CJSC "Consultant Plus". – Moscow, 1992-2002. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 20.09.2021).

[6] Ageeva O.A. Accounting and analysis [Text]: textbook. / O.A. Ageeva, L.S. Shakhmatova. – М.: Yurayt, 2021. 273 p.

[7] Alekseeva G.I. Financial accounting [Text]: textbook / G.I. Alekseeva. // 2nd ed., Rev. and add. – М.: Yurayt, 2021. 238 p.

[8] Babaev Yu.A. Financial accounting [Text]: textbook / Yu.A. Babaev, L.G. Makarova, A.M. Petrov. – М.: University textbook, 2017. 320 p.

[9] Voronchenko T.V. Financial accounting [Text]: textbook and workshop / T.V. Voronchenko. // 2nd ed. – М.: Yurayt, 2021. 353 p.

[10] Zhumaliev Zh.G. Normative regulation of accounting of settlements with suppliers and buyers [Text] / Zh.G. Zhumaliev. // Bulletin of Science and Education. – 2019. No. 24-2 (78). 38-42 p.

[11] Kerimov V.E. Financial accounting [Text]: textbook. / V.E. Kerimov. – М.: Dashkov and K, 2016. 688 p.

[12] Lytneva N.A. Accounting [Text]: textbook / N.A. Lytneva, L.I. Malyavkina, T.V. Fedorova. – М.: Forum, 2018. 384 p.

[13] Nikandrova L.K. Financial accounting [Text]: textbook. / OK. Nikandrova, M.D. Akatieva. – М.: Infra-M, 2017. 320 p.

© А.Ю. Родивилова, 2021

Поступила в редакцию 29.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Родивилова А.Ю. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с поставщиками и покупателями на предприятии // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 119-128. URL: <https://ip-journal.ru/>